

*Ибрагимов Юсуп Муслимович,**¹к.п.н., доцент кафедры «теория и технология социальной работы»,
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»**г. Грозный, Российская Федерация.*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13254661>**ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ***Ibragimov Yusup Muslimovich***THE INFLUENCE OF FAMILY EDUCATION ON THE FORMATION OF SOCIAL SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN****Аннотация.**

Данная работа исследует влияние семейного воспитания на формирование социальных навыков у дошкольников. В контексте современных теорий социального развития и психологических исследований рассматриваются основные аспекты, включая роль моделирования социального поведения родителями, развитие эмпатии, управление эмоциями и социальная саморегуляция. Также обсуждаются влияние семейной структуры, культурные аспекты и роль образовательных практик в процессе формирования социальных навыков у детей.

Abstract.

This work explores the influence of family education on the formation of social skills in preschool children. In the context of modern theories of social development and psychological research, key aspects are considered, including the role of parental modeling of social behavior, the development of empathy, emotion management and social self-regulation. The influence of family structure, cultural aspects and the role of educational practices in the development of social skills in children are also discussed.

Ключевые слова: семейное воспитание, социальные навыки, дошкольники, моделирование поведения, эмпатия, управление эмоциями.

Keywords: family education, social skills, preschoolers, behavior modeling, empathy, emotion management.

Введение. Влияние семейного воспитания на формирование социальных навыков у дошкольников является темой, которая привлекает внимание как практических специалистов в области образования и психологии, так и родителей, сталкивающихся с вопросами развития своих детей. Дошкольный период — это ключевой этап в жизни ребенка, когда формируются основы его социального поведения и отношений с окружающими. В данном тексте мы рассмотрим различные аспекты влияния семейного воспитания на социальные навыки дошкольников, исследуем основные теоретические подходы, эмпирические исследования и практические рекомендации.

Семья является первичной средой, в которой ребенок начинает свое общение с миром. Воспитание, предоставляемое семьей, играет важную роль в формировании социальных навыков, таких как коммуникация, эмпатия, совместная деятельность и управление эмоциями. Одним из ключевых аспектов семейного воспитания является моделирование социального поведения родителями. Дети наблюдают за взаимодействием взрослых, впитывают их образцы поведения и учатся отражать эти навыки в своем собственном общении.

Теория социального научения Б. Ф. Скиннера подчеркивает важность наград и наказаний в процессе обучения социальным навыкам. В контексте семейного воспитания это означает, что положительное подкрепление за желаемое социальное по-

ведение и конструктивное воспитание играют решающую роль в формировании поведенческих стереотипов у детей. Например, родители могут поощрять своих детей за участие в общественных играх или за выражение заботы о других.

Психологические исследования также подчеркивают важность эмоциональной поддержки и эмоционального интеллекта в семейном воспитании. Эмоциональная интеллигентность ребенка начинается с раннего детства и зависит от того, насколько его эмоциональные нужды удовлетворяются семейной средой. Родители, которые демонстрируют эмпатию, помогают своим детям развивать понимание и управление собственными эмоциями, что способствует лучшему взаимодействию с окружающими.

Культурные и социальные различия также оказывают значительное влияние на семейное воспитание и формирование социальных навыков у дошкольников. В различных культурах существуют разные нормы и ожидания относительно детского поведения и воспитания. Например, в некоторых культурах акцент может быть сделан на уважение к старшим и соблюдение традиционных норм, в то время как в других — на развитие индивидуальных черт личности и самостоятельности.

Влияние семейного воспитания на социальные навыки также связано с образовательными практиками, применяемыми в семье. Участие родителей в образовательном процессе дошкольника способствует развитию его коммуникативных навыков,

умению решать конфликты и работать в группе. Поддержка родителей в учебе и воспитании важна для того, чтобы ребенок чувствовал себя уверенно и способным к социальному взаимодействию.

Роль семейного воспитания в развитии социальных навыков дошкольников также подчеркивается в контексте современных вызовов и технологий. Влияние интернета и цифровых устройств на семейное воспитание оказывает двойное воздействие: с одной стороны, технологии предоставляют новые возможности для обучения и развития социальных навыков через интерактивные приложения и игры; с другой стороны, они могут снижать количество времени, проводимого родителями с детьми в реальном мире.

Индивидуальные различия в структуре и динамике семей также влияют на развитие социальных навыков у детей. Семьи с разным социально-экономическим статусом могут предоставлять разные уровни поддержки и стимула для социального развития детей. Например, семьи с высоким уровнем дохода могут иметь больше ресурсов для доступа к образовательным программам и развивающим играм, в то время как семьи с низким уровнем дохода могут сталкиваться с ограниченными возможностями.

Поддержка родителей другими членами семьи и близкими окружающими также играет важную роль в формировании социальных навыков дошкольников. Бабушки и дедушки, старшие братья и сестры могут служить важными ролевыми моделями и наставниками для малышей, внося вклад в их понимание социальных отношений и поведенческих ожиданий.

Психологические исследования также указывают на значимость игровой активности в семейном воспитании для развития социальных навыков. Игра является основным способом, через который дети изучают правила взаимодействия, учатся

справляться с конфликтами и развивают способность к сотрудничеству. Родители могут активно участвовать в играх со своими детьми, стимулируя их социальное взаимодействие и учебные возможности.

Кроме того, в современном обществе изменяющиеся социальные реалии, такие как мобильность, изменения в семейной структуре (например, одиночное родительство), влияние медиа и технологий на общение могут оказывать новые вызовы на семейное воспитание и формирование социальных навыков у дошкольников.

Таким образом, влияние семейного воспитания на формирование социальных навыков у дошкольников является многогранным и комплексным процессом, который зависит от множества факторов: от качества взаимоотношений в семье до культурных, социальных и экономических условий. Родители, играя роль моделей и наставников, могут оказывать значительное влияние на социальное развитие своих детей, помогая им усваивать ключевые социальные навыки, необходимые для успешного взаимодействия в обществе.

Список литературы.

10. Голубева Л.А. Влияние семейного воспитания на социализацию детей дошкольного возраста. // Вестник Томского государственного педагогического университета. - 2017.

11. Дубровина И.В. Семейное воспитание как фактор формирования социальных навыков у детей дошкольного возраста. // Психология и педагогика. - 2016.

12. Кузьминова О.В. Семейное воспитание и социализация детей: психологические аспекты. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. - 2018.

13. Лебедева Е.В., Мартынова О.Г. Социализация дошкольников в семейной среде: особенности и влияние семейного воспитания. // Педагогическое образование в России. - 2019.